

Tabla 1

Definición normativa de las competencias clave

Competencia clave	Implicación y desempeño esperado
Comunicación Lingüística (CCL)	Presupone la capacidad para interactuar de forma oral, escrita, signada o multimodal en múltiples contextos, utilizando el lenguaje como herramienta de aprendizaje, representación y regulación de la convivencia.
Plurilingüe (CP)	Implica la capacidad de utilizar distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la comunicación, integrando la dimensión intercultural.
Matemática y Ciencia, Tecnología e Ingeniería (STEM)	Centrada en la aplicación del razonamiento matemático y el método científico para interpretar el mundo físico, resolver problemas complejos, realizar diseños tecnológicos y transformar el entorno de forma sostenible.
Digital (CD)	Involucra el uso seguro, crítico y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, el trabajo y la participación en la sociedad.
Personal, Social y Aprender a Aprender (CPSAA)	Vincula directamente con la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información eficazmente, colaborar con otros de forma constructiva, mantener la resiliencia y gestionar el propio aprendizaje de por vida.
Ciudadana (CC)	Capacita al alumnado para actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y estructuras sociales, económicos, jurídicos y políticos.
Emprendedora (CE)	Implica desarrollar la capacidad de actuar sobre oportunidades e ideas, utilizándolas para generar valor para

otras personas a través de la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas.

Conciencia y Expresión Culturales (CCEC) Supone la comprensión y el respeto de la forma en que las ideas y el significado se expresan de forma creativa en distintas culturas a través de una serie de artes y manifestaciones culturales.

Nota: Elaboración propia a partir del marco curricular establecido en la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE)